

JOGANDO PARA APRENDER PROBABILIDADE: a Travessia do Rio como estratégia lúdica no 7º ano do Ensino Fundamental

Sidney Silva Santos
Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo
sidneysantosnm@gmail.com

Ellis Mara Barbosa Elias Marta e Silva
Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo
marallis_111@yahoo.com.br

Leticia Oliveira Calazans do Nascimento
Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo
leticiaacalazans400@gmail.com

Aline Nicolau da Silva Arantes
Universidade Cruzeiro do Sul – São Paulo
alinenicolau985@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como finalidade compartilhar vivências docentes relacionadas ao ensino de noções probabilísticas por meio da implementação do jogo *Travessia do Rio*, destacando as potencialidades pedagógicas dessa atividade lúdica. A proposta foi desenvolvida com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Praia Grande, São Paulo. A atividade por objetivo promover a construção, conceitos fundamentais da probabilidade, tais como aleatoriedade, eventos (impossíveis, possíveis e certos), espaço amostral, frequência e cálculo da chance de um evento ocorrer, por meio de uma abordagem lúdica e investigativa. As interações observadas revelaram o potencial da atividade em favorecer às aprendizagens significativas em que contribui com o desenvolvimento das habilidades necessárias à construção do conhecimento probabilístico. A experiência também ressaltou o papel do professor-pesquisador como mediador de situações desafiadoras que favorecem a argumentação, a colaboração e o protagonismo dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de probabilidade, jogos, atividade lúdica, perspectiva investigativa.

1 Introdução

Este relato apresenta uma experiência vivenciada em sala de aula pelo primeiro autor do artigo, na qual o jogo foi utilizado como abordagem pedagógica para o ensino de noções de probabilidade a um grupo de estudantes do 7º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Praia Grande litoral de São Paulo. Nesse contexto, tem por finalidade compartilhar vivências docentes relacionadas ao ensino de noções probabilísticas, por meio

da implementação do jogo *Travessia do Rio*, destacando as potencialidades pedagógicas dessa atividade lúdica.

No dia a dia nos deparamos com diversos fenômenos aleatórios cujos elementos conhecemos, mas não podemos prever o que vai acontecer, como a previsão do tempo, se haverá trânsito no trajeto até o trabalho, se um avião sofrerá atraso ou mesmo quais números serão sorteados em uma loteria. Esses exemplos ilustram como os fenômenos aleatórios estão presentes em nosso cotidiano e que requerem dos cidadãos tomadas de decisões em cenários muitas vezes difíceis de prever.

Martins, Santos e Barbosa (2024) evidenciam que é fundamental promover o desenvolvimento, desde os primeiros anos da escolarização, competências relacionadas ao pensamento probabilístico, para que os estudantes possam fazer previsões e tomar decisões com autonomia diante de situações diversas que podem apresentar incerteza.

O ensino de conceitos de Probabilidade, quando contextualizado e mediado na perspectiva da investigação pelo professor, levando em consideração o cotidiano dos estudantes, possibilita que eles vivenciem fenômenos aleatórios e tenham posteriormente subsídios para descrever o que observam, articulem suas intuições prévias com os dados obtidos e estabeleçam conexões entre a Probabilidade com diversos temas, que podem envolver também a Estatística (Batanero, 2005 e 2015).

A Base Nacional Comum Curricular, Brasil (2017), salienta que o ensino de probabilidade para os anos finais do ensino fundamental deve ser ampliado e aprofundado

por meio de atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem. (Brasil, 2017, p. 274).

Para esta etapa da escolaridade, a BNCC define como habilidade específica para o 7º ano, no ensino de Probabilidade, “planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências” (Brasil, 2017, p. 311).

Este recorte do documento citado anteriormente, para o 7º ano, se justifica porque nosso relato de experiência consiste em uma prática pedagógica com estudantes dessa etapa de escolarização, voltada para o ensino de noções de probabilidade.

De acordo com essa perspectiva, o uso de experimentos aleatórios propostos pelos

jogos como este que fora explorado durante as vivências, que possibilitam aos alunos confrontarem resultados práticos com os resultados teóricos, favorecendo a construção do conhecimento uma vez que potencializa o processo de aprendizagem, tendo em vista que o avanço do conhecimento ocorre a medida que há melhorias da capacidade de organizar os elementos do espaço amostral e os problemas de contagem (Brasil, 2017).

Entendemos que o envolvimento dos estudantes com o jogo proposto chamado "Travessia do Rio", que envolve elementos de Probabilidade por meio de experimentos aleatórios se torna significativo quando os alunos vivenciam situações contextualizadas de incerteza por meio da investigação probabilística, e não pela prática isolada de memorização de procedimentos e técnicas de cálculo desprovidos de significado, ou seja, que não estabele relação objetiva ou subjetiva com o contexto que o educando está inserido.

Nesse ínterim, torna-se necessário a mediação do professor na perspectiva das contribuições de Luckesi (2011) na qual enfatiza que a mediação docente, enquanto prática investigativa e intervenção do professor, deve ultrapassar a simples função classificatória, configurando-se como um compromisso amoroso e contínuo com o aprendizado do educando, onde o professor atua como mediador e facilitador, atento às singularidades de cada estudante.

A interação social promovida durante a realização do jogo convida os alunos a refletir, discutir e confrontar os dados obtidos assim como expressarem, oralmente e/ou por meio de registros, de maneira individual e coletiva, as possibilidades de resoluções das diversas situações ocorridas durante o jogo, iniciando assim a construção dos conceitos relacionados a eventos impossíveis, improváveis (ou pouco prováveis), possíveis (ou prováveis) e certos, em situações de incerteza propostas no decorrer da atividade vivenciada.

Na seção a seguir, apresentamos o relato de experiência da prática pedagógica do professor-pesquisador.

2 “No 1, a gente nem vai apostar”: indícios de compreensão do espaço amostral

O relato de experiência será apresentado em primeira pessoa e destacado em itálico, por se tratar de uma vivência do primeiro autor do artigo que contempla especificidades de sua prática pedagógica, conforme descrito a seguir.

Em meados de maio deste ano, fui convidado a substituir um colega de trabalho, professor de Matemática, que se ausentou naquele dia durante o período vespertino. A substituição ocorreu durante duas aulas em cada uma das turmas 7º A e 7º B do Ensino Fundamental, em uma escola municipal de Praia Grande, no litoral de São Paulo, em que atuo desde 2020 com carga horária de 30 horas semanais, ministrando a disciplina de Matemática.

A escola fica localizada em um bairro de classe média baixa, porém recebe estudantes de outros bairros com maior vulnerabilidade social, caracterizados por contextos de maior fragilidade social, como acesso restrito a recursos educacionais e baixos níveis de escolaridade na família.

Aceitei o desafio de ministrar aulas para duas turmas com as quais ainda não havia trabalhado neste ano e quis propor aos estudantes uma abordagem que já havia desenvolvido com minhas turmas de 7º ano em anos anteriores, com a finalidade de contribuir para a aprendizagem da probabilidade por meio de uma atividade lúdica. Para isso, utilizei o jogo Travessia do Rio, adaptado de Luvison e Santos (2013), cujo objetivo pedagógico foi construir com os estudantes conceitos probabilísticos, como fenômeno aleatório, aleatoriedade, eventos (impossíveis, possíveis e certos) e cálculo de probabilidades em situações de incerteza, conforme propõe Brasil (2017).

O jogo Travessia do Rio consiste, como o próprio nome sugere, em atravessar os personagens de uma margem à outra do rio. Nesse sentido, o jogo é composto por um tabuleiro que representa um rio com duas margens numeradas de 1 a 12, dois dados com faces numeradas de 1 a 6 e 24 fichas, 12 peixes e 12 sapos, sendo 12 de cada tipo para cada participante, posicionadas nas respectivas margens do rio. Utilizei também uma folha de sulfite para registrar os nomes dos participantes, os números escolhidos por cada um, as somas das faces obtidas em cada lançamento, as estratégias adotadas durante o jogo e o estudante vencedor.

Junto a este material, imprimi as regras do jogo para disponibilizar aos jogadores. São elas: (a) cada jogador começa colocando suas fichas em uma das margens do rio, da maneira que preferir. Pode-se colocar várias fichas na mesma casa ou espalhá-las pelas demais casas numeradas de 1 a 12, deixando algumas vazias, decisão que fica a critério do jogador; (b) os jogadores revezam-se no lançamento dos dados e somam os números

obtidos; (c) se a soma dos dados corresponder ao número de uma casa onde o jogador tenha fichas, ele poderá mover uma delas para o outro lado do rio, realizando a travessia; e (d) o objetivo do jogo é ser o primeiro a levar todas as suas fichas para o outro lado do rio. Quem conseguir primeiro vence o jogo!

Para dar início à implementação do jogo, pedi autorização aos estudantes e à gestão da escola para gravar os áudios das discussões que seriam realizadas. Com a autorização concedida, solicitei que formassem grupos com os colegas de sua preferência para iniciar a primeira partida. Ao todo, realizei três rodadas, cada uma com duração aproximada de 40 minutos, incluindo as discussões realizadas após cada uma delas. Os estudantes se organizaram em quatro grupos, sendo três compostos por quatro integrantes e um por três, e entreguei a cada grupo o material necessário para a realização do jogo.

O relato que apresento a partir de agora refere-se à experiência vivenciada com a turma 7º B, pois entendo que as discussões ocorridas nessa turma evidenciam bem o alcance de uma proposta de atividade lúdica.

A primeira partida teve como objetivo permitir que os estudantes se apropriassem das regras do jogo e se familiarizassem com o material disponível por meio da prática. Nesse momento, não havia a intenção de buscar relações matemáticas/probabilísticas com o jogo; a proposta era conhecer o tabuleiro, as fichas (personagens do sapo e do peixe), realizar os lançamentos, registrar as somas obtidas e identificar os vencedores. No entanto, percebi que alguns alunos ainda não haviam compreendido completamente as regras, então as li em voz alta e expliquei cada uma delas com detalhes.

Durante a segunda rodada, observei que as fichas (sapos e peixes) estavam posicionadas em lugares estratégicos, e os estudantes já haviam internalizado as regras do jogo. Então, questionei os jogadores: Alguns números têm mais chance de sair do que outros? Como podemos prever que alguns números têm mais chance de sair? De que forma o resultado de um lançamento pode influenciar nossa estratégia de jogo? Vocês acham que é possível controlar o resultado dos dados? Por quê? A intenção era levá-los à reflexão, com o mínimo de intervenção.

Após os questionamentos, e finalizada a segunda rodada, observei que os estudantes demonstraram aprendizagens significativas relacionadas à probabilidade, construídas a partir da experiência lúdica e da discussão nos grupos. Um dos momentos que me chamou

a atenção foi quando um aluno disse: “No 1, a gente não vai nem apostar, porque não dá, né? Só poderia sair um e um, que não dá, e daria dois.” Com essa fala, percebi que eles estavam compreendendo os limites do espaço amostral, reconhecendo que, ao lançar dois dados numerados de 1 a 6, não é possível obter soma menor que 2 nem maior que 12.

Outro aluno afirmou se referindo a somas das faces no lançamento: “Os números saem de 5 a 10.” Essa observação indicou que já estavam identificando diferenças nas frequências de ocorrência das somas, reconhecendo, mesmo que de forma intuitiva, que alguns resultados são mais prováveis do que outros.

Quando perguntei sobre as estratégias utilizadas, um aluno começou a listar combinações possíveis que resultam na soma 7: “4+3, depois 5+2, 6+1...” A partir dessa fala, propus uma reflexão: Será que se sair 4 na face do dado azul e 3 na face branca do dado é diferente de sair 3 na azul e 4 na branca? Com isso, conduzi a turma a perceber que a ordem dos dados altera as combinações, o que ampliou a compreensão do espaço amostral e reforçou a ideia de que eventos aparentemente iguais podem ter contagens diferentes, resultando em probabilidades distintas. Essa discussão foi enriquecida quando eu e os alunos passamos a listar todas as possibilidades que somam 7 na lousa: “5+2, 2+5, 4+3, 3+4, 6+1, 1+6.” Nesse momento, ficou evidente que estavam construindo, de forma coletiva, o conceito de espaço amostral e entendendo que nem todos os eventos possuem a mesma chance de acontecer.

Também percebi que muitos posicionaram suas fichas estrategicamente nas casas com somas mais prováveis, revelando que estavam utilizando o raciocínio probabilístico para tomar decisões no jogo. Com isso, pude observar a construção de noções como aleatoriedade, frequência, chance e espaço amostral emergindo de maneira articulada à experiência prática e ao diálogo em sala.

Durante as duas primeiras rodadas, as discussões foram surgindo; na terceira rodada, eles já haviam se apropriado das regras e dos conceitos e passaram a colocá-los em prática para tomar decisões pautadas em informações probabilísticas.

Após a jogada e com o conhecimento construído a partir da experiência com as rodadas, propus aos estudantes uma reflexão sobre as chances de ocorrência de determinadas somas. Perguntei, por exemplo, qual seria a chance de sair a soma 7, que é a mais provável dentre todas, pois pode ser obtida por seis combinações diferentes: (1,6),

(2,5), (3,4), (4,3), (5,2) e (6,1). Em contraste, destaquei que a soma 2 e a soma 12 têm apenas uma possibilidade de ocorrência cada, (1,1) e (6,6), respectivamente, o que as torna as menos prováveis.

Em seguida, conduzi a turma a discutir se as somas 6 e 8 teriam a mesma chance de ocorrer. Ao analisarem as combinações possíveis, os estudantes perceberam que ambas podem ser obtidas por cinco pares diferentes, o que indica que suas probabilidades são equivalentes. Também perguntei qual soma seria mais provável: 4 ou 10. Eles verificaram o número de combinações possíveis, três para a soma 4 e três para a soma 10, e concluíram que ambas têm a mesma chance de ocorrer.

Quando instiguei a turma a identificar se haveria alguma soma impossível, compreenderam que, com dois dados numerados de 1 a 6, não é possível obter somas menores que 2 ou maiores que 12, portanto qualquer soma fora desse intervalo seria impossível para a situação em questão.

Por fim, propus uma última reflexão: o que mudaria no jogo se um dos dados fosse substituído por outro com numeração diferente? Os estudantes reconheceram que isso alteraria o espaço amostral, modificando a quantidade de combinações possíveis e, conseqüentemente, as probabilidades de cada soma. Ao longo dessa discussão, observei que os estudantes responderam de forma efetiva às perguntas levantadas, demonstrando compreensão dos conceitos de probabilidade com base nas evidências práticas vivenciadas no jogo.

Os estudantes, além de mostrarem interesse pela proposta e serem hospitaleiros, demonstraram muita curiosidade e envolvimento ao longo de toda a atividade. Participaram de maneira colaborativa, seguindo as regras e auxiliando-se mutuamente em momentos de incerteza. Observei que, embora haja variações individuais no ritmo de aprendizagem e nas estratégias utilizadas, todos participaram com entusiasmo e criatividade. Enquanto alguns se sobressaíram pela liderança e proatividade, outros trouxeram falas que agregaram valor à dinâmica do grupo. Durante a atividade, foi possível observar a ampliação dos saberes probabilísticos dos estudantes, bem como o envolvimento colaborativo do grupo. O feedback espontâneo dos estudantes sugeriu que eles gostaram da experiência e foram capazes de conectar a prática do jogo aos conceitos apresentados intencionalmente.

Após relatada a experiência prática de um docente de Matemática que ensina

probabilidade no ensino básico, daremos início, na próxima seção, à análise desse depoimento.

3 Uma análise da experiência com o jogo Travessia do Rio

Esse relato evidencia uma prática pedagógica dinâmica e investigativa, bem alinhada aos princípios teóricos, tais como espaços amostrais, eventos aleatórios, significado de probabilidade, interação, contextualização, diversidade, autonomia e criatividade dentre outros aspectos que envolve o processo de ensino aprendizagens presentes na literatura em Educação Probabilística. Ao escolher o jogo *Travessia do Rio* como estratégia de ensino, o professor foi além da construção de conteúdos probabilísticos: ele criou um ambiente dinâmico, no qual os alunos puderam pensar, testar ideias, errar, acertar e refletir sobre o que estavam descobrindo. Isso demonstrou, de forma concreta, como o jogo, utilizado como um experimento aleatório, pode ser uma ferramenta efetiva para possibilitar que os estudantes relacionem as ações práticas do jogo com os conceitos de probabilidade, rompendo com o modelo tradicional de ensino, no qual regras e fórmulas são valorizadas (Lopes, 2008).

Ficou evidente o envolvimento da turma por meio da atividade lúdica proposta. Os estudantes trabalharam em grupo, discutiram estratégias e se ajudaram. Ter a liberdade de escolher com quem jogar e como distribuir as fichas estimulou a autonomia, a criatividade e fortaleceu tanto o raciocínio probabilístico quanto habilidades importantes de convivência, como o diálogo e a cooperação. O ambiente foi participativo e despertou a curiosidade, mostrando como o lúdico pode contribuir para a construção do conhecimento. Como destaca Grandó (2004), o jogo é uma ferramenta potente para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos estudantes, promovendo a construção do conhecimento de forma significativa e desafiadora. Isso se dá por meio do levantamento de hipóteses, testagens, reflexões, análises, sínteses e da resolução de problemas.

A relação entre o jogo e os conceitos de probabilidade foi sendo construída de forma natural, no ritmo dos próprios estudantes. Conforme o jogo avançava, eles começaram a entender conceitos como espaço amostral, aleatoriedade e cálculo da chance, de forma instigante. As provocações feitas pelo professor-pesquisador, contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico e o raciocínio probabilístico dos estudantes,

colocando os estudantes para vivenciarem situações de incerteza. Essa prática vai ao encontro do conceito de “aprender fazendo”, defendido por Valente (1999), em que o conhecimento é construído por meio da ação e da reflexão.

Outro ponto importante é a postura mediadora e respeitosa do professor ao interagir com a turma. Essa postura mediadora baseada nas contribuições de Luckesi (2011) em que a investigação deve ser entendida como uma ferramenta que auxilia o professor a compreender o estágio de aprendizagem que o aluno se encontra e desta forma, ter ações para que haja o avanço no processo de aprendizagem.

Suas intervenções, feitas conforme os questionamentos iam surgindo, foram essenciais para incentivar novas descobertas, contrapondo-se a uma postura baseada em respostas prontas. Isso criou um ambiente seguro para aprender, no qual os estudantes se sentiram confiantes para tentar, perguntar e ampliar seus conhecimentos juntos.

A escuta atenta e respeitosa foi fundamental para ampliar os conceitos sobre probabilidade, sem pressa e respeitando o tempo de cada estudante, tendo em vista que a abordagem investigativa aqui citado neste documento, utiliza-se da avaliação como ferramenta norteadora conforme pontua Luckesi:

Para que a avaliação funcione para os alunos como um meio de autocompreensão, importa que tenha, também, o caráter de uma avaliação participativa. Por participativo, aqui, não estamos entendendo o espontaneísmo de certas condutas autoavaliativas, mas sim a conduta segundo a qual o professor, a partir dos instrumentos adequados de avaliação, discute com os alunos o estado de aprendizagem que eles atingiram. O objetivo da participação é professor e alunos chegarem juntos a um entendimento da situação de aprendizagem que, por sua vez, está articulado com o processo de ensino. Então, não será uma discussão abstrata, mas sim uma discussão a partir dos resultados efetivos da aprendizagem, manifestados nos instrumentos elaborados e utilizados. (Luckesi, 2011, p. 118)

Enfim, a experiência revelou o potencial das atividades lúdicas com o uso de jogos e das situações-problema no ensino de probabilidade no 7.º ano do Ensino Fundamental. Ao colocar os estudantes como protagonistas e permitir que vivenciassem os conceitos de forma prática, o professor possibilitou uma aprendizagem significativa, despertou o interesse e demonstrou que a probabilidade é interessante, desafiadora e carregada de sentido humano (Valente, 1999; Brasil, 2017). Entendemos que, para que a aprendizagem desses conceitos seja efetiva, é necessário que outras abordagens sejam desenvolvidas com a turma. O processo não se encerra com o jogo; o professor precisa investigar com mais profundidade, propondo novas intervenções que favoreçam a consolidação dos conhecimentos.

Considerações finais

A contextualização do ensino de conceitos de Probabilidades, partindo do repertório que os estudantes apresentam durante o processo investigativo, mostrou-se fundamental para fomentar o engajamento e a participação ativa da turma. A proposta pedagógica, baseada na utilização do jogo permitiu que os alunos vivenciassem situações de incerteza de forma concreta e significativa, aproximando os conteúdos da realidade do grupo.

Durante a atividade proposta, observou-se que os estudantes foram capazes de formular hipóteses, testar estratégias, analisar resultados e discutir diferentes possibilidades com os colegas de maneira prática. Esses momentos de investigação e troca de experiências entre os pares evidenciou possibilidades concretas de desenvolvimentos de habilidades relacionadas a noções probabilísticas como eventos possíveis, impossíveis, prováveis, certos e incertos, inicialmente pouco compreendidas conforme a análise investigativa do mediador.

Neste sentido, as inter-relações que se estabelecem durante o jogo promoveu não a simples exposição do conhecimento, mas sim a sua construção, em um processo na qual se problematizam, investigam, questionam, analisam e dialogam com as ideias.

O ensino de probabilidade neste contexto exerceu a sua função que transpassa os ambientes formais, tendo em vista que a habilidade fomentada neste artigo é parte do processo preparatório que capacita o estudante para gerenciar situações de incertezas assim como interpretar dados utilizando o senso crítico em diversas situações da vida cotidiana.

Conclui-se que, por meio desta investigação, que a utilização das estratégias do jogo Travessia do Rio para o ensino de probabilidade no 7.º ano do ensino fundamental, contribuiu diretamente com a promoção do desenvolvimento da habilidade proposta na Base Nacional Comum Curricular para o ano de ensino em questão, que envolve o planejamento e a realização de experimentos aleatórios e simulações para estimativa de probabilidades.

Sendo assim, a experiência evidenciou que o uso de jogos como estratégia didática pode contribuir de forma expressiva para o desenvolvimento do pensamento probabilístico e da autonomia intelectual dos estudantes. Além disso, reforça a importância de práticas que integrem a investigação e mediação docente nesse processo de ensino e aprendizagem.

Referências

BATANERO, Carmen. **Estatística e probabilidade na educação básica: reflexões e propostas para o ensino**. Associação Brasileira de Estatística, 2005. Disponível em: https://www.inep.gov.br/documents/186968/484421/Estatistica_e_Probabilidade_na_Educao_Basica.pdf Acesso em: 8 jul. 2025.

BATANERO, Carmen. Retos en la investigación sobre didáctica de la probabilidad. In: **ACTA LATINO-AMERICANA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA**, Buenos Aires, 2015. p. 844–851.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

GRANDO, Regina Célia. **O jogo e a Matemática no contexto da sala de aula**. Coleção Pedagogia e Educação - São Paulo, Paulus, 2004.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. São Paulo: Cortez, 2011.

LUVISON, Cidinéia da Costa; SANTOS, Cleane Ap. dos. “**Nunca vai cair o número 1, porque não tem número 0 no dado**”: jogo, linguagem e resolução de problemas possibilitando a aprendizagem matemática. In: NACARATO, Adair Mendes;

LOPES, Celi Espasandin. O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 28, n. 74, p. 31–45, abr. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/8pJGyk6RJmtFxnWpWrTflqMh/>. Acesso em: 9 jun. 2025.

MARTINS, Priscila Bernardo; SANTOS, Sidney Silva; BARBOSA, Geovane Carlos. O jogo Fecha a Caixa: uma proposta para o ensino de Probabilidade. **Revista de Investigação e Práticas em Educação Matemática**, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 1–18, jan./abr. 2022. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/ripem/article/view/3863>. Acesso em: 1 jun. 2025.

VALENTE, José Armando. **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999. Disponível em: http://www.nied.unicamp.br/publicacoes/JOSE_VALENTE/O_computador_na_sociedade_do_conhecimento.pdf. Acesso em: 8 jul. 2025.